

MAPA DAS REDES E CENTRAIS DE NEGÓCIOS 2025

SETOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Prof. Dr. Douglas Wegner
Fundação Dom Cabral (FDC)

1. MAPA DAS REDES

O setor de varejo de materiais de construção é um dos três mais representativos em número de redes associativas e centrais de negócios em atividade no Brasil, juntamente com os setores de supermercados e o varejo de medicamentos. Isso se explica por diversos motivos: (1) a existência de um grande número de estabelecimentos que atuam localmente e que enfrentam dificuldades pelo pequeno porte, gerando interesse na atuação em rede, (2) a possibilidade de gerar ganhos rápidos na negociação com fornecedores quando esses estabelecimentos formam uma rede, e (3) a existência de vários casos de redes de sucesso no setor gera um estímulo à formação de novas redes.

Redes associativas são diferentes de redes corporativas e de modelos de franquias. Elas reúnem médias empresas legalmente independentes, de um mesmo setor de negócios, e que desenvolvem ações coletivas e de apoio mútuo. Entre os princípios básicos das redes associativas estão a colaboração, a manutenção da individualidade legal das empresas participantes, a democracia nos processos decisórios e a realização de assembleias regulares, promovendo o engajamento dos membros para alcançar os objetivos coletivos. A colaboração torna possível gerar ganhos de escala, reduzir custos, estabelecer parcerias com fornecedores, trocar conhecimentos, profissionalizar a gestão e promover inovações coletivas.

A pesquisa realizada pelo Observatório Brasileiro de Redes e Centrais de Negócios indica que o setor de materiais de construção reúne **65 redes associativas ou centrais de negócios**, em 14 estados brasileiros. A maior concentração de redes está na região Sudeste do Brasil (43,1% das redes). As demais redes mapeadas concentram-se na região Sul (27,7%), seguida por Nordeste (18,5%), Centro-Oeste (9,2%) e, por fim, Norte (1,5%). A maioria dessas redes possui mais de 15 anos de existência, comprovando a efetividade desse modelo de atuação.

No total, as 65 redes mapeadas congregam aproximadamente 2.850 médias empresas e totalizam cerca de 3.400 pontos de venda, contribuindo para a competitividade desses negócios e para a geração de empregos. Este relatório apresenta detalhes sobre as redes mapeadas, os desafios reportados pelos seus gestores e, principalmente, oportunidades de desenvolvimento para o modelo.

Boa leitura!

Prof. Dr. Douglas Wegner

2. NÚMEROS E FATOS

65 REDES

17 ESTADOS

**2.850 MÉDIAS EMPRESAS
ASSOCIADAS E MAIS DE
3.400 PONTOS DE VENDA**

Região Nordeste: 12 redes

Bahia (3)
Ceará (3)
Pernambuco (2)
Rio Grande do Norte (2)
Paraíba (1)
Sergipe (1)

Região Sudeste: 28 redes

São Paulo (13)
Minas Gerais (9)
Rio de Janeiro (3)
Espírito Santo (3)

Região Sul: 18 redes

Santa Catarina (7)
Rio Grande do Sul (6)
Paraná (5)

Região Centro-Oeste: 6 redes

Goiás (3)
Mato Grosso (2)
Distrito Federal (1)

Região Norte: 1 rede

Rondônia (1)

**A maior rede
do setor possui 196
associados**

A rede mais antiga foi criada em 1990

72,6% DAS REDES TEM MAIS DE 15 ANOS DE EXISTÊNCIA

Mais de metade das redes possui até 30 associados

Somente 8 redes possuem mais de 100 associados

56% DAS 50 REDES ENTREVISTADAS CRESCERAM EM NÚMERO DE ASSOCIADOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

22% das redes tiveram redução do número de associados

86% DAS 50 REDES ENTREVISTADAS PRETENDEM SEGUIR CRESCENDO NOS PRÓXIMOS 3 ANOS

3. PRINCIPAIS DESAFIOS

Ainda que as redes tenham evoluído significativamente nos últimos anos, vários desafios foram reportados pelos 50 gestores de redes entrevistados. Foram identificados 10 desafios centrais enfrentados pelas redes associativas de materiais de construção, organizados por ordem de citação:

1. Engajamento, coesão e participação dos associados

O engajamento dos lojistas é condição básica para que as ações coletivas aconteçam de fato. A distância geográfica, as diferenças de porte e de prioridades estratégicas fazem com que muitos associados participem pouco das reuniões, decisões e projetos comuns, mantendo uma lógica individualista. O resultado é uma central de negócios formalmente constituída, mas com baixa densidade de cooperação e dificuldade para transformar acordos em prática cotidiana.

2. Relacionamento e negociação com fornecedores e indústria

O ganho de escala na negociação com fornecedores - um dos pilares das redes associativas - depende de disciplina de compra e alinhamento entre os lojistas. Quando prevalece a baixa fidelidade aos fornecedores parceiros, a rede perde poder de barganha e credibilidade. Esse desalinhamento compromete a construção de parcerias estratégicas de longo prazo e a captura de melhores condições comerciais para todos.

3. Gestão, governança e profissionalização das lojas e da rede

As redes associativas reúnem empresas juridicamente independentes, com níveis muito distintos de maturidade gerencial, o que dificulta a construção de padrões mínimos de gestão e governança. Falhas na coordenação, baixa participação em instâncias decisórias e ausência de rotinas profissionais de planejamento e controle reduzem a efetividade das decisões coletivas. Sem fortalecer a gestão e a governança, a rede tende a operar de forma reativa, com dificuldade de implementar estratégias comuns e sustentar iniciativas de médio e longo prazo.

4. Concorrência, mercado e preços (incluindo e-commerce)

As lojas associadas enfrentam simultaneamente a concorrência de pequenos varejistas locais conectados a redes de compras (não associativas), grandes redes nacionais, home centers e plataformas digitais, muitas vezes com forte pressão por preços baixos. O crescimento do e-commerce e de modelos híbridos presencial-digital acentua ainda mais os desafios competitivos das redes.

5. Recursos humanos, mão de obra, capacitação e sucessão

A escassez de mão de obra qualificada, a alta rotatividade em funções operacionais e a necessidade de sucessão geracional dos lojistas são desafios centrais para as redes. Como cada empresa mantém sua autonomia, não há uma política única de RH, e a capacidade de atrair, desenvolver e reter talentos varia muito entre as lojas. Sem investimentos sistemáticos em capacitação e na formação de sucessores alinhados à lógica associativa, a rede perde fôlego para inovar e para sustentar a cooperação no longo prazo.

6. Expansão da rede e entrada de novos associados

Crescer em número de lojas é importante para aumentar o poder de compra e a capilaridade, mas é desafiador encontrar empresas com perfil associativista, dispostas a respeitar regras comuns e participar ativamente da rede. Quando a expansão é guiada apenas pelo volume, sem critérios claros de seleção e integração, crescem a heterogeneidade interna e a dificuldade de alinhar interesses.

7. Tecnologia, digitalização e gestão de informações/dados

A modernização tecnológica é fundamental para integrar processos de compras, gestão de estoques, análise de sell-out e relacionamento com clientes, mas muitas lojas ainda operam com sistemas pouco estruturados. A ausência de padronização de informações entre os associados de muitas redes ainda limita a capacidade da rede de negociar melhor, tomar decisões baseadas em dados e explorar oportunidades digitais. Além disso, persistem resistências culturais à inovação e dificuldade em compreender o perfil do consumidor.

8. Marketing, marca e comunicação com o cliente

As redes associativas e centrais de negócios precisam construir e gerir uma marca coletiva, sem apagar a identidade individual de cada loja, o que é um equilíbrio delicado. A baixa profissionalização em marketing, o uso insuficiente de mídias digitais e a dificuldade de alinhar campanhas comuns prejudicam a visibilidade da rede e a percepção de valor por parte dos clientes. Sem uma estratégia conjunta clara, os esforços de comunicação tendem a ser fragmentados, reduzindo o potencial de diferenciação frente a grandes redes e home centers.

9. Ambiente institucional, política econômica e tributação

Redes associativas de materiais de construção operam em um ambiente marcado por alta carga tributária, mudanças regulatórias e incentivos fiscais que frequentemente favorecem atacadistas, distribuidores ou grandes players. Essas condições podem anular parte das vantagens obtidas com a cooperação, especialmente quando benefícios fiscais são desenhados de forma assimétrica entre estados ou tipos de empresas. Em contextos de juros altos e baixa previsibilidade de políticas para a construção civil, torna-se ainda mais difícil planejar investimentos e sustentar estratégias coletivas de longo prazo.

10. Logística, operações, estoque e serviços

A diversidade de sortimento, a dispersão geográfica das lojas e os custos dos centros de distribuição tornam a gestão logística particularmente complexa nas centrais de negócios. Falhas na coordenação de compras e na gestão de estoques impactam diretamente a disponibilidade de produtos e o nível de serviço prestado aos clientes. Sem soluções compartilhadas de logística e operações, a rede tende a perder parte dos ganhos de escala que justificam sua existência.

4. UM OLHAR PARA O FUTURO

Apesar do cenário desafiador apontado pelos gestores entrevistados, a grande maioria dos aspectos mencionados depende exclusivamente de esforços da própria rede. Com exceção do desafio 4 (concorrência, mercado e preços) e do desafio 9 (ambiente institucional, política econômica e tributação), os demais podem ser superados ou minimizados por meio de gestão estratégica e profissional, reforço dos princípios e valores associativos e investimentos em tecnologia e transformação digital.

Além disso, o número de redes em atividade no setor e o crescimento do número de associados dessas redes indicam um **cenário promissor para o associativismo empresarial**. Mais de 86% dos gestores entrevistados na pesquisa indicam que sua rede pretende crescer nos próximos anos, atraindo novos associados para a cooperação empresarial. Para que isso seja possível e para que as redes continuem evoluindo, é fundamental que sigam se desenvolvendo, em diversos aspectos.

Nossas pesquisas reforçam que o futuro das redes passa por reflexões e escolhas estratégicas importantes. Primeiro, é fundamental avançar na **profissionalização da gestão** e na **adoção de boas práticas de governança**, para garantir a competitividade das redes e das empresas participantes. Ao reunir dezenas de empresas independentes, essas redes atingem níveis de complexidade que exigem profissionais qualificados na sua gestão, assim como uma governança estruturada para garantir que os interesses dos empresários participantes sejam priorizados. Ao investir em gestão e governança, a rede estará mais apta a operar como uma grande empresa, sem perder os benefícios da atuação local de cada associado, tornando-se apta a competir com as grandes redes corporativas.

Em paralelo, essas redes precisam implementar **práticas que estimulem o engajamento e o comprometimento** dos associados nas ações coletivas. Não por acaso, esse aspecto foi apontado como o maior desafio das redes associativas. Conseguir engajamento e comprometimento é fundamental para que as redes mantenham sua vitalidade e sejam percebidas como relevantes pelos seus membros, sem perderem o caráter associativo. Trata-se de buscar o melhor da gestão profissional e aprender com modelos organizacionais consolidados - como franquias e redes corporativas -, sem abrir mão da experiência e do conhecimento dos empreendedores envolvidos no modelo associativo.

A **sucessão das empresas** e, por consequência, dos dirigentes das próprias redes é outro desafio que precisa de ações estratégicas. Algumas redes foram criadas há mais de duas décadas; portanto, é natural que muitas empresas já tenham passado por ou estejam passando por desafios de sucessão. Cabe às redes desenvolver projetos para apoiar as novas gerações, garantindo uma sucessão adequada das lojas e preparando esses novos gestores para também assumirem posições diretivas dentro das redes. Sem essa renovação, há um risco concreto de perder associados ou de não haver dirigentes interessados e preparados para conduzir a rede no futuro.

A **intercooperação e a realização de parcerias entre redes** também são estratégias que podem alavancar o modelo associativista, promovendo aumento de escala e benefícios para os participantes. Embora o grande número de redes associativas existentes no Brasil indique os benefícios que a cooperação pode proporcionar às empresas, também é preciso reconhecer que há muitas redes de pequeno porte, que poderiam ter resultados melhores se atuassem em parceria com outras redes. Analisar as oportunidades de intercooperação pode ser uma estratégia capaz de alavancar benefícios e fortalecer as redes já existentes.

Finalmente, a preparação para o futuro exige que as redes invistam no uso **de novas tecnologias**, como inteligência artificial e *blockchain*, incorporando-as aos seus processos. Isso significa adotar tecnologias que melhorem processos internos e aumentem sua eficiência, como a tomada de decisões mais rápida e mais bem fundamentada, a análise de dados de mercado e de clientes para estratégias mais assertivas, bem como a aplicação de tecnologias que ampliem o engajamento e a participação dos associados na vida da rede.

A atuação em rede não é simples e exige constante renovação de esforços de todos os participantes. Mesmo assim, temos a certeza de que as redes associativas e centrais de negócios são o melhor modelo para empresas independentes, desde que desenvolvam uma cultura de colaboração e suporte mútuo. Esperamos que estas recomendações sirvam de inspiração para que as redes continuem trilhando um caminho de sucesso e consolidação!

Nova Lima, dezembro de 2025.

Prof. Douglas Wegner

SOBRE O AUTOR

Douglas Wegner é professor da Fundação Dom Cabral (FDC), uma escola de negócios que apoia o crescimento e o desenvolvimento das empresas brasileiras. Douglas Wegner possui Doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio na Universidade de Colônia, na Alemanha. Realizou pós-doutorado pela Universidade de Dortmund, na Alemanha, e foi professor visitante da Universidade de Sevilla (Espanha) e da University Alliance Ruhr (Alemanha). Atua há mais de 20 anos apoiando as redes e centrais de negócios brasileiras, com missões regulares à Alemanha para benchmarking com as redes do país.

(51) 99651-6759

dwegner@fdc.org.br

[linkedin.com/in/douglaswegner](https://www.linkedin.com/in/douglaswegner)

Como citar este relatório:

Wegner, Douglas. (2025). Mapa das Redes e Centrais de Negócios 2025: Setor de Materiais de Construção. *Relatório Executivo*. Disponível em <https://zenodo.org/records/17880581>